

This comparative syntactic study demonstrates that literary translation involves more than vocabulary substitution. The structure of a sentence—how it unfolds, where emphasis is placed, and what rhythm it follows—affects how a story is experienced. Hemingway’s style, with its minimalist, paratactic syntax, presents unique challenges for Uzbek translators due to structural differences between the two languages.

Through detailed comparison, we observe that while exact syntactic replication is often impossible, skilled translators make strategic choices to preserve tone, clarity, and emotional effect. Understanding these syntactic dynamics not only enhances our appreciation of translated literature but also deepens our awareness of the delicate art of translation itself.

References:

1. Baker, M. (2018). *In Other Words: A Coursebook on Translation* (3rd ed.). Routledge.
2. Catford, J. C. (1965). *A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics*. Oxford University Press.
3. Crystal, D. (2003). *The Cambridge Encyclopedia of the English Language* (2nd ed.). Cambridge University Press.
4. Hemingway, E. (1937). *To Have and Have Not*. Charles Scribner's Sons.
5. Karimov, M. (2021). *Adabiy tarjima asoslari va usullari*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.
6. Nida, E. A., & Taber, C. R. (2003). *The Theory and Practice of Translation*. Brill Academic.
7. Yuldashev, A. (2019). “Syntax in Uzbek Prose and its Comparison with English Sentence Structures.” *Journal of Uzbek Philology*, 12(3), 45–57.

KOGNITIV TA’LIMNING SHAXS RIVOJIGA TA’SIRI: KOGNITIV METODLAR O’QUVCHILARNING INTELLEKTUAL VA IJODIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Qayumova Visolaxon Ozodjon qizi

57-IDUM ning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada kognitiv ta’limning shaxs rivojiga ta’siri, uning nazariy asoslari va metodik imkoniyatlari yoritiladi. O’quvchilarning intellektual, nutqiy, ijodiy va kommunikativ salohiyatini rivojlantirishda kognitiv metodlarning o’rni tahlil qilinadi. Shuningdek, mazkur yondashuvning ta’lim jarayoniga tatbiqi bo’yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit soʻzlar: kognitiv ta’lim, shaxs rivoji, tafakkur, idrok, metakognitiv strategiyalar, muammoli vaziyat, ijodiy fikrlash.

Zamonaviy ta’lim shaxsni har tomonlama rivojlantirishga, uning bilish va ijodiy qobiliyatlarini to’liq ochib berishga qaratilgan. Shaxsning ma’naviy, intellektual va nutqiy salohiyati ta’lim jarayonida shakllanadi. Shu nuqtai nazardan, kognitiv ta’lim – o’quvchilarning tafakkurini, idrokini, xotirasini, tahliliy va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan samarali pedagogik tizim sifatida e’tirof etiladi.

Kognitiv yondashuvning ilmiy poydevori J. Piajé, L.S. Vygotskiy, J. Bruner va D.Ausubel nazariyalariga borib taqaladi. Ularning tadqiqotlarida bilim olish jarayoni inson tafakkurining faol harakati sifatida izohlanadi. Kognitiv ta’lim:

- bilimni tushunish va uni amaliy qo‘llashni o‘rgatadi;
- o‘quvchi tafakkurini faollashtiradi;
- bilish jarayonlarining (idrok, xotira, tafakkur, diqqat) uyg‘un rivojlanishini ta’minlaydi.

Kognitiv metodlarning shaxs rivojiga ta’siri

Intellektual salohiyatni rivojlantirish

Kognitiv metodlar o‘quvchining intellektual rivojlanishini rag‘batlantiradi.

Masalan:

- **Muammoli topshiriqlar** mantiqiy fikrlashni shakllantiradi.
- **Analitik tahlil** metodlari matn va hodisalarni chuqur anglashga yordam beradi.
- **Kognitiv xaritalar** bilimlarni tizimlashtirish ko‘nikmasini hosil qiladi.

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish

Kognitiv yondashuv o‘quvchilarni yangicha g‘oyalarni ilgari surishga, obrazli tafakkurni rivojlantirishga undaydi. Rolli o‘yinlar, ijodiy yozuv mashqlari, metafora va tashbehlarni tahlil qilish orqali o‘quvchilar o‘z fantaziyasini boyitadilar.

Nutqiy va kommunikativ kompetensiya

Kognitiv metodlar til boyligini kengaytiradi, o‘z fikrini izchil va asosli ifodalash malakasini mustahkamlaydi. Matn bilan ishlash, suhbatli mashqlar, interaktiv muloqotlar bu jarayonni qo‘llab-quvvatlaydi.

Mustaqillik va o‘zini baholash

Metakognitiv strategiyalar – o‘quvchilarning o‘z o‘rganish jarayonini nazorat qilish, maqsad qo‘yish, natijani baholash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa shaxsning mas’uliyat va refleksiya sifatlarini kuchaytiradi.

Ta’lim jarayonida kognitiv metodlarni qo‘llash

Muammoli vaziyat yaratish

O‘quvchilarga savol va vaziyatlar berilib, ularni yechish jarayonida bilimlarni qo‘llash talab etiladi. Masalan, “So‘zning ko‘chma ma’nosi bilan bog‘liq vaziyatni izohlang” topshirig‘i o‘quvchilarning mantiqiy va ijodiy tafakkurini faollashtiradi.

Kognitiv xaritalar va diagrammalar

So‘z va tushunchalar o‘rtasidagi aloqalarni grafik tarzda ko‘rsatish o‘quvchilarga bilimlarni tizimlashtirish va yodda saqlash imkonini beradi.

Ijodiy topshiriqlar

She’r tuzish, kichik hikoya yozish, maqol va matallarni sharhlash kognitiv jarayonlar bilan birga tasavvur va nutqni rivojlantiradi.